

ПОНЯТИЕ "УМНЫЙ ДОМ".

Асатов Нурмухаммат Абдуназарович,

Бердикулов Аззам Мардонович,

Шодикулова Мархабо Урдушевна

“Строительство зданий и сооружений”

Джизакский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390299>

Аннотация: В этой статье была представлена информация об энергоэффективных зданиях. Было рассказано умном дом и его возможностях. "Были перечислены плюсы и минусы умного дома. "Было кратко упомянуто, почему умные дома становятся все более распространенными.

Ключевые слова: Энергоэффективные, энергоэффективные, пассивные дома, активные дома, умный город, умный дом.

По мере развития строительства появляется все больше и больше новых терминов. В настоящее время слишком много раз мы можем столкнуться с такими терминами, как энергоэффективные пассивные дома, активные дома, умный город, умный дом. В этой статье я хочу дать краткий обзор умного дома. В настоящее время современные особи предъявляют очень высокие требования к созданию комфортных условий в своем жилище. Добывает:

- Эстетические (дизайн внутреннего объема, стиль, ландшафт вокруг дома, красота и функциональность окружающих предметов);
- Умеренный климат (теплый, прохладный, свежий воздух);
- Бытовые услуги (вода, газ, электричество, радио, телевидение, интернет, телефон, кухонные машины и гигиенические системы);
- Требования к технике безопасности и ее контролю (безопасность дома и людей в доме);
- Требования к надежности сложных систем ☐ компьютеров, домашних кинотеатров, посудомоечных машин, стиральных машин, микроволновых печей и др.)

Из-за этого инженерные устройства домов становятся все более сложными, и все больше и больше устройств участвуют в формировании этой среды. Таким образом, доверить домовладельцу управление всеми системами становится неудобно, бесполезно и опасно.

В России понятие "умный дом" впервые появилось в 50-х годах прошлого века. Родоначальником системы, способной контролировать ситуацию во всем доме, является технология Java. Кроме того, разработчики данной технологии пытались внедрить ее в бытовую технику, сделав тем самым их "умнее". В последнее время, например, в то время стали появляться приборы с функцией автоматического отключения, например, кондиционеры, автоматически включающиеся светильники и подобное оборудование, способные контролировать микроклимат помещения в зависимости от погоды за окном и т.д.

Однако понятие "умный дом" включает в себя не только умные бытовые приборы. Именно в этой системе координируется работа всех технических устройств в доме. Кроме того, системой также можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, то есть с помощью современных устройств - смартфона, планшета и т.д.

Интегрированная система управления жильем "умный дом" берет на себя всю рутинную работу по решению этой сложной задачи, оставляя человеку только основные решения.

Исследователь Computer world Ира Бродский говорит, что "чтобы сделать дома по-настоящему умными", нужны две вещи".

"Во-первых, датчики, исполнительные механизмы и приборы, которые передают команды и информацию о ситуации." Эти цифровые устройства теперь уже присутствуют в нашем оборудовании. "Во-вторых, это протоколы и инструменты, которые позволяют устройствам общаться друг с другом независимо от их поставщика".

Это проблема, но Бродский считает, что "приложения для смартфонов, коммуникационные привязки и облачные сервисы дают практические решения, которые могут быть реализованы прямо сейчас".

Говоря в первую очередь о недостатках системы "Умный дом", специалисты отмечают, что недостатком "умного дома" является лишь высокая цена. Положительные стороны - энергоэффективность, комфорт и безопасность. На примере обеспечения безопасности "умного дома" становится понятнее. Проводка в системе умный дом" не сгорит из-за попадания воды из переливной ванны, а труба не лопнет из-за перепада температур.

Проект "умный дом" - это система бытовой техники, которая способна выполнять действия и решать некоторые задачи без вмешательства человека. Наиболее распространенными примерами таких

действий являются автоматическое включение и выключение света, автоматическая регулировка и включение системы отопления или кондиционирования воздуха, автоматическое оповещение о пожаре или утечке воды.

Технология умного дома

Чтобы получить более полное представление о "умном доме", давайте перечислим некоторые устройства "умного дома".

Ключи больше не нужны для доступа к "умному дому". Когда вы вернетесь домой, устройство идентификации (визуальный, звуковой или сканер отпечатков пальцев) распознает вас и впустит вас в дом. Если в ваш дом приходит гость, то информация о госте (фото, личные данные и т.д.) передается вам по инерции, даже если вас нет дома.

Как только вы откроете входную дверь в дом, загорится верхний свет в коридоре. Для создания комфорта в помещении предусмотрено автоматическое управление жалюзи. Делается это по предустановленному алгоритму и с помощью дистанционного голосового управления. Когда вы

смотрите фильм или хотите спать, шторы автоматически затемняют комнату до выбранного уровня освещенности.

Забота о здоровье человека-одна из главных задач умного дома. Датчики здоровья расположены в вашей спальне и ванной комнате.

Унитаз с подогревом и автоматической промывкой автоматически проводит экспресс-анализ мочи, передает данные на центральный компьютер, при необходимости связывается с лечащим врачом.

Климат-контроль в домашних условиях. Система климат-контроля контролирует климат в каждой комнате в соответствии с предпочтениями человека в доме. При этом система вентиляции работает, анализируя влажность в помещении, температуру, скорость воздушного потока, количество пыли, состав воздуха.

В умных домах программа в дневное время экономит энергию и постоянно следит за внутренней обстановкой дома. Свет и электроприборы автоматически выключаются, когда все выходят из дома, понижение температуры в комнатах, включается система пожаротушения и безопасности, с индикаторов движения запустится запись рабочего видео. С приближением времени возвращения домой отопительная сеть включит активный режим и прогреет помещение до заданной вами температуры.

"Умный дом" датчики, размещенные на потолке дома, отслеживают температуру в доме и предоставляют вам эти данные вместе с прогнозом погоды в Интернете.

Умный дом открывает дверь перед вашим автомобилем, а индикаторы движения выключают свет, когда вы выходите из гаража. Когда вы входите, в квартире включается телевизор и сразу гаснет свет для более комфортного просмотра. Система запоминает ваши музыкальные предпочтения и воспроизводит любимую музыку в любое время.

Все приборы на кухне управляются дистанционно. Например, чайник включает компьютер, как только вы просыпаетесь, так что чай уже готов, когда вы приходите на кухню. ЖК-панель на передней панели холодильника сообщит вам количество оставшейся пищи. Вы также можете проверить содержимое холодильника, когда вас нет дома. Вы можете запрограммировать микроволновую печь, чтобы разогреть еду вечером, а когда вы вернетесь домой, вас уже ждет горячий ужин.

В спальне шторы, которые автоматически открываются в выбранное вами время, пробуждают вас естественным солнечным светом.

Вся техника в вашем доме может адаптироваться к ним, изучая привычки каждого члена семьи. Домашняя система может управляться изнутри и снаружи.

Кроме вышеперечисленных систем, "умный дом" выполняет множество других вспомогательных функций. Например, можно ограничить доступ детей к опасным элементам, установка режима полива или очистки, включить круглосуточное внутреннее и внешнее видеонаблюдение, вы можете автоматизировать работу системы, например, настроить производительность оборудования, вы можете переключаться на нужные режимы и удаленно управлять многими другими задачами с помощью одного телефона или планшета.

Говоря о "умных домах", конечно же, стоит упомянуть об их подключении к электрической системе. Потому что, вся система в доме разделена на электричество. Электричество и специально управляемые солнечные батареи или другие альтернативные источники энергии могут быть использованы. Когда отключается электричество в обычной электросети, система автоматически использует резервы, сформированные из альтернативных источников энергии, или переключается на другие источники питания.

Если коротко, то, "умный дом" - это удивительное открытие, которое служит интересам человека. Такие системы, служащие людям, год от года совершенствуются, поскольку человечество продолжает развиваться. В общем, эта область все еще развивается, и характер каждого устройства постоянно меняется. Технологи безопаснее, при работе над созданием упрощенных и стандартизированных протоколов безопасности, потребители должны больше узнать о том, как работают эти устройства и о последствиях их размещения в своих домах. В настоящее время рост этой отрасли-это не только технологии, возможно, он также ограничен доверием пользователя к устройству и его способностью успешно интегрировать его в свою повседневную жизнь.

References:

1. What Are The Features of a Smart City To Look For?William Goddard August 2, 2021. Itchronicles.com.
2. Развитие умных сервисов в столице: настоящее и будущее. Э. А. ЛЫСЕНКО. 2019 №4. ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ.

3. Умные города: большие данные, гражданские хакеры и поиски новой утопии. Э. ТАУНСЕНДА. Шоломицкой. М.: Изд-во Института Гайдара, 2019.

4. Дмитриева О.В. Умный город – будущее, которое становится настоящим. Университета Правительства Москвы. 2019. № 4. С.

5. Современный мегаполис: формирование «зеленой экономики»: материалы II международной научно-практической конференции (12 декабря 2018 г.) / отв. за выпуск О.В. Горбулина; МГУУ Правительства Москвы. М.: МГУУ Правительства Москвы, 2019.

6. Hamdamqulov S. B. Zamonaviy energiya tejamkor qurilish materiallari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 248-254.

7. Аблаева У. Ш. Технологические методы улучшения долговечности бетонов в условиях сухого жаркого климата Узбекистана //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-3 (99). – С. 34-38.

8. Ablayeva U., Normatova N. Energy saving issues in the design of modern social buildings //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 59-62.

9. Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Ўзбекистондаги мавжуд биноларнинг энергия тежамкор шомоллатиладиган тизимлари асосий системалари //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 193-205.

10. Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Тошкент: лойиҳалашнинг анъанавийликдан хозирги кунигача //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 206-216.

11. Turovov A. O. O. G. L. et al. Markaziy Osiyo va O‘zbekiston Respublikasi hududida energiya samaradorligiga ega uylarni qurish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 90-97.

12. Rahmonov N. E. Energiya samarador uylar qurilishini qishloq sharoitida ommalashtirish istiqbollari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 169-174.

13. Asatov N. A., Sagatov B. U., Maxmudov B. I. O. G. L. Tashqi to‘siq konstruksiyalarini issiqlik fizik xususiyatlariga ta‘siri //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 182-192.

14. Sagatov B. U. O‘zbekistonda energiya tejamkor binolar qurilishining ahvoli //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 261-265.

15. Normatova N. A. Kam qavatli bino tom konstruksiyalarining bino energiya samaradorligiga ta‘siri //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 82-89.

16. Shodiqulova M. U. Aqilli uy haqida tushuncha //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 184-192.